

LIFELONG DEEP LEARNING APLICADA NA MELHORIA DA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE CÂNCER DE MAMA

Paulo V. P. Cotta
*Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil*
ORCID: 0000-0002-2276-164X

Nilton Correia da Silva
*Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil*
ORCID: 0000-0002-5817-5175

Geovanni Jesus
*Faculdade de Engenharia da
Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil*
ORCID: 0000-0003-4174-0622

Marília Miranda Forte Gomes
*Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil*
ORCID: 0000-0001-8584-9676

Abstract—This paper proposes the creation of a continuous learning process for deep neural networks, aiming to identify medical images, focusing on breast cancer. In the Lifelong Learning Continuous Learning Process you can identify if your learning has been decaying, and if so, the Lifelong Deep Learning technique will perform the learning process again or substitute for improved learning. The purpose of the research is to use deep networks to classify breast cancer and apply Lifelong Deep Learning to the continuous learning process. Deep convolutional networks and the knowledge transfer process with reinforcement learning will be detailed. Where together with the two techniques a rating value of 63% was achieved.

Keywords—*Lifelong Learning, Machine Learning, Deep Learning, Breast Cancer, Reinforcement Learning.*

I. INTRODUÇÃO

A literatura apresenta vários métodos para detectar lesões mamárias, sendo a mamografia digital o principal método para diagnosticar o câncer de mama [7].

O câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais atinge mulheres e a principal causa de morte por câncer entre as mulheres no mundo. Com a mamografia é possível reduzir a mortalidade por câncer na margem de 38%-48%, em caso de diagnóstico antecipado [26]. As mamografias são avaliadas por humanos ou pelo sistema computacional de detecção de câncer de mama (CAD), que ajuda os radiologistas no diagnóstico.

A inteligência artificial (IA) possui algumas técnicas que podem agilizar o diagnóstico. Uma das técnicas é a de Redes Neurais Convolucionais Profundas (CNN), onde o algoritmo ajuda no processo de reconhecimento de objeto em imagem, superando significativamente os outros métodos de reconhecimento [9]. A CNN consegue atingir o desempenho

de um ser humano na classificação de imagens e na detecção de padrões para o problema [5].

Já o aprendizado por reforço nas redes neurais de aprendizado recorrente tem sido proficiente em várias tarefas [27][5], por exemplo:

- Jogos de videogame;
- Reconhecimento de padrões de imagem; e
- Aprendizado por padrões humanos em robótica.

Esse sucesso com o processo de aprendizado foi alcançado através do processo de decisão de Markov [28].

De acordo com [29], os algoritmos de aprendizado contínuo que executam muitas tarefas em tempo real são utilizados para melhorar o processo de aprendizado. Desta forma, o processo de melhoria contínua para as redes neurais serve para melhorar e identificar os padrões do conjunto de dados de imagens de pessoas com câncer de mama e que será utilizado diretamente na CNN. Esse processo melhora a identificação em tempo real e contínua do câncer de mama.

O objetivo é melhorar o processo de identificação do câncer de mama em imagens, utilizando aprendizado contínuo por reforço e CNN, onde a rede implementada por reforço utiliza seus acertos para gerar uma saída em matriz e a classificação da CNN recebe como entrada. Exemplo da matriz dos dados de entrada para a CNN:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0,03, 0,07, -0,02 \\ 0,05, 0,03, 0,05 \\ 1,00, 0,09, 1,00 \end{array} \right\}$$

Exemplo de Q-Table

Figura 1: Exemplo de *Q-Table*.

A cada reprocessamento do processo de aprendizado contínuo, a própria rede CNN reaprende e irá tentar reclassificar, gerando novas classes para a rede neural. Contudo, o processo visa conseguir a melhor margem para a classificação.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama, nos levou à pesquisa para utilizar redes profundas, onde as imagens de entrada já estejam classificadas e, assim, conseguindo uma maior assertividade para o diagnóstico. Mas o processo de uso da IA, em seus modelos, pode decair com o passar do tempo, dessa forma necessitando de manutenções [1]. Assim, o *Lifelong Deep Learning* (LDP) foi introduzido para obter o processo de aprendizado contínuo e de forma automática.

Os conceitos abordados neste trabalho de pesquisa para melhoria na assertividade precoce de câncer de mama, envolvem a criação de uma CNN que possa entender as três classes apresentadas abaixo:

- Sem câncer de mama;
- Com câncer de mama; e
- Não possui características de câncer, mas contém nódulos.

Para iniciar o processo, foram utilizados conjuntos de dados públicos de mamografias. Levando em conta que muitos conjuntos de dados não são públicos, foram utilizadas três bases disponíveis: CBIS-DDSM, MIAS e INBreast. Todos os conjuntos de dados citados são de domínio público, apenas o INBreast que deve ser solicitado acesso, de forma prévia, para receber as imagens. Os dados, em seu total, são de 3.352 imagens, onde foram divididos em 80% para treinar o modelo da RL/CNN, 10% para validação e 10% para o teste.

O conjunto de dados CBIS-DDSM (*Curated Breast Imaging Subset of DDSM*) é um teste padronizado e também a versão atualizada de outro banco de dados, o *Digital Database for Screening Mammography* (DDSM). Este é o maior conjunto de dados públicos encontrado, com 2.620 imagens. As imagens são apresentados como arquivos DICOM, este formato é o padrão de imagens médicas e dividem-se em 2 grandes grupos, as anormalidades de calcificação e massa. Cada um dos dois grupos têm o treinamento e o conjunto de testes [30].

O conjunto de dados MIAS (*Mammographic Image Analysis Society*) foi produzido a partir de mamografias

selecionadas de um grande centro que participa do programa nacional de câncer de mama do Reino Unido [31].

O conjunto de dados INBreast é composto por imagens adquiridas em um Centro de Mama, que é localizado em um hospital universitário em Porto, Portugal, contendo 115 casos e 410 imagens, onde 90 casos são de mulheres com ambos os seios, o que leva a 4 imagens por caso, e os outros casos são de pacientes mastectomizados e existem 2 imagens por caso (*Breast Research Group*).

A técnica empregada para avaliar o aprendizado contínuo de forma eficiente, dentro da rede neural CNN, é o *Reinforcement Learning* (RL) com *transfer learning* (TL), que, de acordo com o [8], usa um domínio de origem para ajudar no aprendizado de um domínio de destino. Ele assume que o domínio de origem O (origem) tem uma grande quantidade de dados de treinamento rotulados e o domínio de destino D (destino) tem poucos ou nenhum dado de treinamento rotulado, mas uma grande quantidade de dados não rotulados. O TL aproveita os dados rotulados da fonte para ajudar no aprendizado do domínio de destino.

De acordo com [10], *Reinforcement Learning* é uma técnica que tem como objetivo treinar um agente, ou múltiplos agentes, a interagir em um ambiente por meio de ações que devem ser executadas de forma automatizada para atingir um objetivo. Por meio de recompensas ou punições dadas a esse agente, ele irá aprender quais ações deve executar para aumentar a recompensa e atingir o objetivo.

O RL deve executar sozinho e aprender novas entradas e, a partir do aprendizado, executar TL para a CNN reaprender. No caso, se for um processo contínuo e sem esquecimento, o espaço em disco ou memória não será suficiente para suportar a quantidade de dados inseridos novamente para a CNN.

Neste caso, estaremos adicionando *Q-Learning* para o processo de aprendizado contínuo e eficiente, conforme abordado por [8].

De acordo com [11], o *Q-Learning* (QL) é um algoritmo de aprendizado reforçado por políticas que procura encontrar a melhor ação a ser tomada, dado o estado atual. Considera-se fora da política, porque a função de QL aprende com ações que estão fora da política atual, como tomar ações aleatórias e, portanto, uma política não é necessária. Mais especificamente, o *Q-Learning* procura aprender uma política que maximize a recompensa total.

Para [8], QL é um processo necessário para o futuro do *Lifelong Machine Learning* (LML), onde hoje o processo de aprendizado contínuo atingiu sua maior taxa de aprendizado de 82.3% entre uma IA baseada em RL com TL, no caso do teste realizado por Bing Liu utilizando uma LSTM (*Long Short Term Memory*).

No caso da pesquisa, esta técnica automatizada será transformada de forma que possa atender o processo de câncer de mama, utilizando o classificador baseado no algoritmo CNN. Abaixo, apresenta-se uma imagem da disposição da arquitetura.

Figura 2: Arquitetura proposta (GAN para efetuar *Data Augmentation*, RL para aprender com punição e CNN para classificar)

LML é um paradigma de aprendizado que aprende continuamente, como seres humanos, e retém o conhecimento adquirido da resolução de tarefas anteriores e usa-o para resolver tarefas futuras [32]. Neste caso, será para uma *Deep Learning*, que deve receber a estrutura de uma *Q-Learning*, e o objetivo é mostrar que é possível ter um processo automatizado para classificar câncer de mama, conhecido como LDL.

A construção de um RL é baseado nestas equações para fornecer insumos/entradas para a rede neural CNN [33]. Segue a equação da *Q-Learning*:

$$Q(s, a) = Q(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)] \quad (1)$$

Explicação sobre a equação:

- $Q(s, a)$ é a *Q-Function*;
- s é o estado;
- a é ação;
- α é a taxa de aprendizagem;
- r é a recompensa recebida;
- γ é um desconto aplicado aos valores das ações do novo estado, já que essas ações não têm garantia de acontecerem.

Neste caso, o problema é encontrar a melhor estratégia para que não ocorra decaimento na rede secundária, para que ela consiga entender o ótimo dentre suas falhas. O cálculo (1) tem como objetivo melhorar o decodificador da entrada das imagens [25].

As imagens iniciais possuem a escala 1153x1500x2, onde o eixo X da imagem é 1153 e o eixo Y da imagem é 1500, por 2 canais. Foi diminuída a escala para apenas os pontos em que foram gerados os ROI's [34] e padronizado para 128x128x2 nas regiões de interesse. Além, é claro, de deixar a rede neural especializada.

Com as regiões de interesse destacadas, a rede não precisa extrair características de regiões que não serão classificadas e que são desnecessárias. O foco foi induzir a rede a aprender a região realmente de interesse.

A técnica para o tratamento das imagens consistiu em padronizá-las com a escala 128x128x2, onde o eixo X da imagem é 128 e o eixo Y da imagem é 128, por 2 canais, e o

RL pega o padrão dos sombreados que estão mais aparentes na imagem. A partir do momento em que os agentes tentam verificar se existem as manchas na imagem ou não, os dados são contabilizados na *Q-Learning*, ao invés de *Q-table*, pois a rede terá os pesos que realmente serão utilizados para TL da CNN.

A CNN, se errar na classificação, gera um *label* dentro de um arquivo chamado "error.txt", e, na próxima execução do *Reinforcement Learning*, quando a imagem é lida novamente, gera-se uma punição de alta escala, que elimina um agente da rede. Essa é a forma de punição pós aprendizado aplicado na rede RL. É uma execução de forma cíclica e repetitiva, onde as duas redes não param de aprender novamente, de forma evolutiva e generalista.

III. RESULTADOS

Os resultados iniciais foram baseados nas 3.352 imagens executadas entre treino, teste e validação, e abaixo demonstra-se como ficou cada evolução dentro das duas redes, para o processo de aprendizado.

TABELA I. TABELA DE AVALIAÇÃO DE ACURÁCIA

Execução	Tempo	Acurácia
RL e CNN, primeira execução	2:34:57	42.7%
RL e CNN, segunda execução	3:12:17	55.2%
RL e CNN, terceira execução	5:02:48	63.0%

Dentre as três execuções, a última apresentou o melhor processo evolutivo, que chegou a 63% de acurácia, mas após esse processo não evoluiu o processo de aprendizado e, em alguns casos, a máquina executava erro de memória por não suportar a quantidade de imagens evolutivas para processar nas duas redes.

Segue abaixo o pseudocódigo em Python versão 3.7 para que possa ser reproduzido:

```
class EstadoProcessador():
    """
    Processo que converte as imagens para escala de cinza
    """
    def __init__(self):
        # Start do tensorflow graph
        with tf.variable_scope("state_processor"):
            self.entrada = tf.placeholder(shape=[128, 128, 2],
            dtype=tf.uint8)
            self.saida = tf.image.rgb_to_grayscale(self.entrada)
            self.saida = tf.image.crop_to_bounding_box(self.saida, 34, 0, 160, 160)
            self.saida = tf.image.resize_images(
                self.saida, [84, 84],
                method=tf.image.ResizeMethod.NEAREST_NEIGHBOR)
            self.saida = tf.squeeze(self.saida)

    def processamento(self, sess, state):
        return sess.run(self.saida, { self.entrada: state })

class Estimator():
    """Q-Value Estimator Rede Neural.
```

"""

```
def __init__(self, escopo="estimator", diretorio=None):
    self.escopo = escopo
    self.sumario_em_branco = None
    with tf.variable_scope(escopo):
        # Carrega a rede CNN
        self._build_model()
    if diretorio:
        diretorio = os.path.join(diretorio,
            "summaries_{}".format(escopo))
        if not os.path.exists(diretorio):
            os.makedirs(diretorio)
        self.sumario_em_branco =
            tf.summary.FileWriter(diretorio)
```

Na saída da CNN, o processo de classificação ficou muito próximo da margem de 50%, que no caso foi 63%, o que determina que a rede ainda erra muito com as três classes de câncer de mama, com nódulo e não câncer.

Logo abaixo segue o código da rede neural CNN:

```
def _build_model(self):
    self.X = tf.placeholder(shape=[None, 84, 84, 4],
        dtype=tf.uint8, name="X")
    self.Y = tf.placeholder(shape=[None], dtype=tf.float32,
        name="Y")
    self.acao_label = tf.placeholder(shape=[None],
        dtype=tf.int32, name="acoes")

    X = tf.to_float(self.X) / 255.0
    batch_size = tf.shape(self.X)[0]

    conv1 = tf.contrib.layers.conv2d(
        X, 32, 8, 4, activation_fn=tf.nn.relu)
    conv2 = tf.contrib.layers.conv2d(
        conv1, 64, 4, 2, activation_fn=tf.nn.relu)
    conv3 = tf.contrib.layers.conv2d(
        conv2, 64, 3, 1, activation_fn=tf.nn.relu)

    # Camada fully connected
    flattened = tf.contrib.layers.flatten(conv3)
    fc = tf.contrib.layers.fully_connected(flattened, 512)
    self.predicao = tf.contrib.layers.fully_connected(fc,
        len(VALID_ACTIONS))

    # Get the predictions for the chosen actions only
    indices = tf.range(batch_size) *
        tf.shape(self.predicao)[1] + self.acao_label
    self.predic = tf.gather(tf.reshape(self.predicao, [-1]),
        indices)
```

Conforme esse resultado, o próximo passo para melhorar a rede é criar um processo de *Inception* nas duas redes, para começar a aprender de forma mais eficiente.

IV. CONCLUSÃO

Hoje temos um experimento, apresentado por [16], com 82.3% de acurácia sobre uma rede baseada em RL e outra em LSTM.

A rede que foi construída para efetuar a validação para classificação de câncer de mama não conseguiu chegar aos 82.3% de acurácia, tendo atingido 63% de acurácia. Este processo pode ser melhorado com algumas técnicas

conhecidas como *Inception* e aumentando a quantidade de imagens de amostras.

De acordo com [16], para o processo de AutoML (*Machine Learning* Automático), é necessário que seja melhorada a IA e a forma como foi construída, e identificou-se que para a área da saúde é importante, pois fazer com que uma rede neural possa aprender de forma independente é fundamental para que evite manutenção periódica e, muitas vezes, ineficaz. De acordo com o trabalho proposto para classificação de câncer de mama com IA evolutiva e contínua, para este propósito foi demonstrado que é possível efetuar o processo de melhoria contínua para os problemas de imagens médicas.

REFERÊNCIAS

- [1] Kapur, Lenny. *Neural Networks & The Backpropagation Algorithm, Explained*. 1th ed. Spring; 2010.
- [2] Boren WL, Hunter TB, Bjelland JC, Hunt KR. Comparison of breast consistency at palpation with breast density at mammography. *Invest Radiol* 1990.
- [3] Parris T, Wakefield D, Frimmer H. Real world performance of screening breast ultrasound following enactment of Connecticut Bill 458. *Breast J* 2013.
- [4] Shavlik, J. W., and Dietterich, T. G. *Readings in Machine Learning*. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers. 1990.
- [5] Jesus GIOVANI, Silva NILTON. Use of Deep Learning to classify breast lesions in mammographies [Dissertação]: Universidade de Brasília, 2018.
- [6] ACKLEY, D. H.; HINTON, G. E.; SEJNOWSKI, T. J. A learning algorithm for boltzmann machines. *Cognitive science*, Elsevier, 1985.
- [7] BECKER, A. S. et al. Deep learning in mammography: diagnostic accuracy of a multipurpose image analysis software in the detection of breast cancer. 2017.
- [8] LUI Bing et al. *Lifelong Machine Learning: Second Edition*. 2018.
- [9] KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON. *Methods research image*. 2012.
- [10] VASCONCELLOS, Paulo; Site: <https://paulovasconcellos.com.br/explicando-deep-reinforcement-learning-com-super-mario-ao-inv%C3%A9s-de-matem%C3%A1tica-4c77392cc733>; Acessado 03/05/2019.
- [11] VIOLANTE, André; Site: <https://towardsdatascience.com/simple-reinforcement-learning-q-learning-fcddc4b6fe56>; Acessado 03/05/2019.
- [12] Xinlong Jiang et al; Feature Adaptive Online Sequential Extreme Learning Machine for lifelong indoor localization; 2014.
- [13] Muhammad Hassan Arif et al; Extracting and reusing blocks of knowledge in learning classifier systems for text classification: a lifelong machine learning approach; 2019.
- [14] Fernando Martinez-Plumed et al; Knowledge acquisition with forgetting: an incremental and developmental setting; 2015.
- [15] David Isele et al; Using Task Descriptions in Lifelong Machine Learning for Improved Performance and Zero-Shot Transfer; 2017.
- [16] Bing Liu; Lifelong machine learning: a paradigm for continuous learning; 2017.
- [17] Honglan Huang et al; On the improvement of reinforcement active learning with the involvement of cross entropy to address one-shot learning problem; 2018.
- [18] Maël Lebreton et al; Contextual influence on confidence judgments in human reinforcement learning; 2018.
- [19] Bruno B Averbeck, Vincent D Costa; Motivational neural circuits underlying reinforcement learning; 2017.
- [20] Yuan Chang Leong et al; Dynamic Interaction between Reinforcement Learning and Attention in Multidimensional Environments; 2017.

- [21] Wouter Kool et al; Cost-Benefit Arbitration Between Multiple Reinforcement-Learning Systems; 2017.
- [22] Hang Yin et al; Feedback delay impaired reinforcement learning: Principal components analysis of Reward Positivity; 2018.
- [23] Jing Shi et al; Concept learning through deep reinforcement learning with memory-augmented neural networks; 2018.
- [24] Samuel J. Gershman, Nathaniel D. Daw; Reinforcement Learning and Episodic Memory in Humans and Animals: An Integrative Framework; 2017.
- [25] Vivek F. Farias et al; Universal Reinforcement Learning; 2010.
- [26] LOCASCIO, N. Deep learning for clinical mammography screening. Tese (Doutorado) — Massachusetts Institute of Technology, 2017. Citado na página 17.
- [27] HE, K. et al. Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on imagenet classification. In: Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1026–1034. Citado 2 vezes nas páginas 28 and 32.
- [28] Bellman, Richard (1958). "On a routing problem". *Quarterly of Applied Mathematics*. 16: 87–90.
- [29] Robotic mapping: a survey by Sebastian Thrun in Nebel, Bernhard; Lakemeyer, Gerhard (2002). *Exploring Artificial Intelligence in the New Millennium (The Morgan Kaufmann Series in Artificial Intelligence)* (em inglês). San Diego: Morgan Kaufmann.
- [30] ALHARBI, H. M. H. et al. Fuzzy image segmentation for mass detection in digital mammography: Recent advances and techniques. In: *Image Processing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*. [S.l.]: IGI Global, 2013. p. 769–792. Citado na página 29.
- [31] SUCKLING, J. et al. Mammographic image analysis society (mias) database v1. 21. 2015. Citado na página 31.
- [32] Chen Liu et al; Deep Multi-Modal Image Correspondence Learning; 2016.
- [33] Watkins, C. J. C. H. e Dayan, P., Q-learning - 1992.
- [34] R.C.Gonzalez / P.Wintz - Addison Wesley; *Digital Image Processing* - 1992.